

КУНГАБОҚАРНИНГ ПОЯ БАЛАНДЛИГИГА УРУҒ ЭКИШ ТИЗИМЛАРИ ҲАМДА МИНЕРАЛ ВА ОРГАНИК ЎҒИТЛАР ҚЎЛЛАШ МЕЪЁРЛАРИНИНГ ТАЪСИРИ

Кураматова Шахло Азизжон қизи
Фарғона Давлат унверситети докторанти.
 e.mail: xash.8496@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19351914>

Аннотация. Ушбу мақолада, Кунгабоқар уруғларининг униб чиқиши ҳамда кўчат қалинлигига экиш схемаси, органик ва биогурус ўғитларини таъсир ёритиб берилган. Уруғларнинг униб чиқиши органик ўғит қўлланилганда энг юқори кўрсаткич гектарига 20 тонна қўлланилганлиги кузатилиб, 70x20-1 схемада экилганда, 1-вариантга нисбатан 3,75 минг донага (70,55 минг дона), 70x25-1 схемада экилганда, 2-вариантга нисбатан 3,15 минг донага (56,30 минг дона), 70x30-1 схемада экилганда 3- вариантга нисбатан 4,0 минг донага (46,30 минг дона) юқори бўлган. Биогурус қўлланилганда эса 15 тонна қўлланилганда уруғларни 70x20-1 схемада экилганда, 1-вариантга нисбатан 4,15 минг донага (70,45 минг дона), 70x25-1 схемада экилганда, 2-вариантга нисбатан 3,0 минг донага (56,15 минг дона), 70x30-1 схемада экилганда 3- вариантга нисбатан 2,0 минг донага (46,25 минг дона) юқори бўлганлиги кузатилди.

Кўчатларни ўсув даври охирида ҳам юқоридаги қонуният сақланган холда органик ва биогурус ўғитлари ижобий таъсир этганлиги асосланган.

Калит сўзлар: кунгабоқар, ўсув даври, органик ўғит, биогурус, минерал ўғит.

Кириш: Ҳозирги кунда дунё аҳолисини ўсимлик мойига бўлган талабнинг ортиши сабабли, мойли экинларнинг уруғини ишлаб чиқаришга катта эътибор қаратилмоқда. Мойли экинлар ичида кунгабоқар мойи тўйимлилиги, юқори ва парҳезбоплиги сабабли, инсонлар истеъмолида чорва ҳайвонлари ёғларининг ўрнини босишда катта ўрин тутиши ҳеч кимга сир эмас. Шу сабабли, ФАО маълумотида кўра дунёда охириги йилларда кунгабоқар 25,6 млн.га майдонда етиштирилиб, ўртача ҳосилдорлик 19,3 ц/га, ялпи ҳосилдорлик 51,5 млн. тоннани ташкил этмоқда. Шулардан олдинги ўринларда турувчи 5 та мамлакатда яъни Украинада 15,0 млн. тонна (30%), Россияда 12,7 млн. тонна (24%), ЕС 9,7 млн тонна (18,5%), Аргентинада 3,8 млн.тонна (7%) ва Туркияда 1,8 млн. тонна (6%) кунгабоқар мойи ишлаб чиқарилади, шу билан бирга ҳар йили 0,5 миллион тонна кунгабоқар АҚШ, Жанубий Африка ва Австралияда етиштирилиб келинмоқда.

Кунгабоқар етиштирувчи етакчи мамлакатларда тупроқ-иқлим шароити, нав хусусиятлари, экиш муддати, экиш схемаси ва етиштириш технологияларидан минерал ва органик ўғитлардан фойдаланиб уруғ ҳосилдорлиги ва сифатини оширишга алоҳида эътибор берилмоқда. Шу билан бирга мойли кунгабоқарнинг серҳосил, уруғ сифати юқори ва қайта ишлашга яроқли бўлган янги навларини яратиш, мойли кунгабоқар навларининг ҳосили ва сифатини оширишда уруғ экиш муддатлари, меъёрлари ҳамда органик ва минерал ўғитларларни қўллаш натижасида мойли кунгабоқарнинг ўсиш ривожланишини жадаллаштириш билан бирга, аҳолининг ёғ-мой ва қандолат маҳсулотларига бўлган талабини экологик тоза маҳсулотлар ҳисобига қондириш, бу борада кўплаб илмий-тадқиқотлар олиб бориш ҳозирги куннинг долзарб масалаларидан бири ҳисобланади.

Тадқиқот материаллари ва услуги. Фарғона вилояти шароитида олиб борилди. Тажриба вариантлари 18 та вариантдан иборат бўлиб, 3 қайтариқда жойлаштирилиб, кичик майдончаларда **“Родник (P453)”** кунгабоқар нави экилади. Кунгабоқар қатор ораси 70 см, 8 қаторли, вариантларни эни 5,6 м, бўйи 50 м, майдони 280 м²(1-жадвал) Шундан ҳисобга олинган майдон 140 м² ни ташкил қилди.

Тажриба йилларида Кунгабоқар “Родник (P453)” навини ўсиши ривожланиши борасида фенологик кузатувлар қўйидаги услубномалар асосида олиб борилди:

Тадқиқотларда экилган уруғлар лаборатория уруғларнинг унувчанлиги ГОСТ 12038-66* талаблари асосида, Дала шароитида уруғларнинг унувчанлиги “Дала тажрибаларини ўтказиш услублари” бўйича олиб борилди. Фенологик кузатишлар “Қишлоқ хўжалик экинларини Давлат нав синаш назоратидан ўтказиш” бўйича қўлланмага асосан олиб борилди.

Кунгабоқар навларининг поя баландлиги (барча ривожланиш фазаларида), бир туп ўсимликдаги барглари сони, саватча вазни, саватчадаги уруғлар сони ва уларни вазни, 1000 дона уруғ оғирлиги, барг юзаси (А.А. Ничипорович, 1963), озиқланиш майдонининг таъсири бўйича аниқланди. Ҳосилдорлик ҳар бир вариант бўйича алоҳида янчилик намлиги 12% ва тозаллиги 100% га келтирилди. Олинган маълумотлар Б.А.Доспехов (1985) қўлланмасига асосан математик таҳлил қилинди. Тадқиқотлардан олинган натижаларнинг иқтисодий самарадорлиги кунгабоқар ўсимлиги учун қабул қилинган қўлланмага (В.Н.Положий, 1976) асосан ҳисобланди.

Тадқиқот натижалари: Қишлоқ хўжалик экинларидан юқори ва сифатли ҳосил етиштиришда энг аввало экилган уруғларнинг тўлиқ ва барабар униб чиқиши ҳисобланади. Уруғнинг унувчанлик кўрсаткичи ҳосил шаклланишида муҳим роль тутади.

Кунгабоқар уруғининг униб чиқишидан то майсаланишигача бўлган даврнинг асосий омиллардан уруғнинг нам билан таъминланиши ҳамда тупроқ ҳарорати ҳисобланади. Кунгабоқар уруғлар ўз вазнига нисбатан 80-90 % намни олгач 5-6°С дан, 10-12 °С ҳароратда униб чиқади, баъзан жуда яхши шароитда 60-70 % намлик уруғнинг униб чиқишига етарлик бўлади. Кунгабоқар уруғларнинг намни синдириб тўлишиши жуда тез, бир неча соат ичида кузатилади. Кунгабоқар уруғи намни синдириб тўлишиши учун бир соат ичида ўсиш кучининг 80% ни сарфлайди ва 15-24 соатда максимум даражага етади.

Ўтказилган тадқиқот натижаларига кўра тажрибада экилган кунгабоқарнинг “Родник (P453)” нави уруғларининг унувчанлиги ва кўчат қалинлига боғлиқлиги ўрганилди. **Уруғ экиш тизимлари ҳамда минерал ва органик ўғитлар қўллаш меъёрларини кунгабоқарнинг поя баландлигига таъсири, см (2023 йил)**

№	Уруғ экиш тизимлари	Минерал ўғитларнинг йиллик меъёрлари, кг/га	Органик ўғит қўллаш меъёрлари, т/га	Биогумус қўллаш меъёрлари, т/га	Ривожланиш фазалари					
					1-жуфт барглари хосил қилиш	3-жуфт барглари хосил қилиш	Саватнинг шаклланиши	Гуллаш	Уруғ туғиш	Тўла пишиш
1	70x20-1	N ₁₅₀ P ₁₀₅ K ₁₅₀	-	-	15,2	35,3	60,5	90,1	110,4	120,2
2	70x25-1		-	-	16,4	37,2	63,3	94,1	116,3	129,2
3	70x30-1		-	-	17,2	39,1	66,0	97,6	121,7	137,3
4	70x20-1		10	-	17,0	38,3	64,7	96,1	119,4	134,0
5	70x25-1		15	-	19,0	41,3	69,4	102,8	129,1	148,7
6	70x30-1		20	-	20,5	44,5	74,0	108,9	138,4	162,7
7	70x20-1		-	5	17,4	39,2	66,3	98,1	122,3	138,2
8	70x25-1		-	10	19,5	42,0	70,9	104,8	131,8	152,6
9	70x30-1		-	15	21,0	45,1	75,5	110,9	141,0	166,4
10	70x20-1		-	-	16,5	37,3	63,5	94,4	116,7	129,8
11	70x25-1	N ₁₈₀ P ₁₂₅ K ₁₈₀	-	-	18,2	39,8	67,3	99,8	124,6	141,8
12	70x30-1		-	-	18,8	43,6	72,5	106,4	135,0	157,4
13	70x20-1		10	-	19,0	42,1	70,7	104,6	131,7	152,6
14	70x25-1		15	-	21,2	46,3	77,1	113,5	144,8	172,4
15	70x30-1		20	-	22,5	50,8	83,7	122,3	158,1	192,4
16	70x20-1		-	5	19,5	43,8	73,6	108,4	137,2	160,7
17	70x25-1		-	10	21,7	48,1	80,2	117,6	150,7	181,1
18	70x30-1		-	15	23,1	52,0	86,4	126,1	163,1	199,7
19	70x20-1	N ₂₁₀ P ₁₄₅ K ₂₁₀	-	-	17,1	38,1	64,9	96,4	119,5	134,0
20	70x25-1		-	-	18,7	40,5	68,6	101,7	127,2	145,7
21	70x30-1		-	-	20,1	44,4	73,9	108,4	137,8	161,6
22	70x20-1		10	-	20,2	43,0	72,3	106,9	134,9	157,4
23	70x25-1		15	-	22,6	47,2	78,6	115,6	147,8	176,9
24	70x30-1		20	-	25,0	51,7	85,4	124,8	161,5	197,5
25	70x20-1		-	5	21,0	44,7	75,1	110,5	140,2	165,2
26	70x25-1		-	10	23,7	49,0	81,8	119,9	153,9	185,9

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Тоғаева Сарвиноз Суёновнанинг “Экиш муддати ва озикланиш майдонининг мойли кунгабоқар навлари ҳосилдорлигига таъсири” мавзусидаги Қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация иши Тошкент-2020.
2. Нурматов Ш.Н., Азизов Т.Б., Анарбоев И.У., Тўхтаев С. Кунгабоқардан мўл ҳосил етиштиришнинг такомиллашган агротехнологияси //Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги илмий – ишлаб чиқариш маркази, Ўзбекистон мойли ва толали экинлар тажриба станцияси. Тошкент-2009. 8-9.Б.
3. Азизов Т., Анарбаев И., Балкибекова Р., Файзиев О. Мойли ўсимликлардан кунгабоқар, ерёнғоқ, кунжутнинг ривожланишига минерал ва биоўғитларнинг таъсири //Ж.Агро Илм. 2013.№ 3(27).Б.27-28
4. Юлдашева З.К., Бекмирзаев Ф.Х. “Мойли кунгабоқар навларининг ривожланиш даврларига экиш муддатларининг таъсири”. Ўзбекистон республикасида бошоқли, дуккакли дон экинлари янги навларининг истиқболлари, четдан келтирилган янги навлар интродукцияси ва замонавий ресурстежамкор етиштириш агротехнологиялари” мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференция мақолалар тўплами. Андижон, 2019. Б. 489-494